

RELATÓRIO 2020-2022

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO
EM FILOSOFIA

COORDENAÇÃO
DA GRADUAÇÃO
EM FILOSOFIA
DA UFPE

- ✉ GRADUACAO.FILOSOFIA@UFPE.BR
- 📷 [@GRADUACAOFILOSOFIAUFPE](https://www.instagram.com/GRADUACAOFILOSOFIAUFPE)
- 📘 GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA UFPE
- 🌐 UFPE.BR/FILOSOFIA-LICENCIATURA-CFCH
- 🌐 UFPE.BR/FILOSOFIA-BACHARELADO-CFCH
- 📞 2126-8296 (WHATSAPP)

DESAFIOS E INOVAÇÃO

Os últimos anos têm sido muito desafiadores, porém, nos levaram a inovar na forma de servir ao público. Pela primeira vez tivemos contato apenas virtual com ingressantes dos nossos cursos. Para acolhê-los da melhor maneira possível, enviamos e-mail de boas-vindas contendo detalhes sobre os cursos, grade com links de aulas para aquele semestre, card interativo, planos de ensino, além disso, produzimos vídeos com participação de docentes do Departamento.

ATENDIMENTO DISCENTE

AO LONGO DOS MESES

As mudanças implementadas desde 2020, vem dando certo de forma que nosso atendimento, hoje, é majoritariamente virtual. Utilizamos e-mail institucional, redes sociais, páginas das graduações em Filosofia, formulários do Google, dentre outras ferramentas, a fim de chegarmos mais próximo dos discentes. Cada vez mais estamos dispostos a criar uma comunicação mais efetiva. Nosso Instagram tem cerca de 1400 seguidores, o grupo de Whatsapp só para divulgação com 105 participantes e 294 contatos no Gmail (discente e docentes).

ATENDIMENTO DISCENTE

COMUNICAÇÃO

As páginas dos nossos cursos (Licenciatura e Bacharelado) são constantemente atualizadas. Lá divulgamos os Horários, contato dos docentes, dentre outras informações relevantes aos discentes. Criamos um Linktree com todos os links importantes para facilitar o acesso pelos interessados. Até o momento, a plataforma teve quase 3 mil visualizações e cliques.

ATENDIMENTO DISCENTE

FORMULÁRIOS

Atualmente, a secretaria da graduação possui 5 formulários Google ativos para atendimento aos discentes. O mais utilizado deles é o nosso Formulário Geral. Desde o início da pandemia, já atendemos a 741 pedidos através dele, sendo o comprovante de matrícula o documento mais requisitado.

Qual habilitação você cursa em filosofia?

741 respostas

O que você precisa?

741 respostas

ATENDIMENTO DISCENTE

FORMULÁRIOS

Os formulários também servem para conhecer nossos estudantes mais de perto como, por exemplo, quais tipos de atividades complementares eles mais participam. De posse dessas informações, podemos oferecer novas oportunidades para que eles cumpram a carga horária necessária.

Todo semestre disponibilizamos o formulário de solicitação para cursar disciplinas em outros cursos. Até o momento, tivemos 183 solicitações de discentes nossos que foram cursar disciplinas em outras graduações como Economia, Psicologia, Artes Visuais, Cinema, dentre outros, proporcionando assim a possibilidade de enriquecimento em suas formações.

The image shows a smartphone screen displaying a form titled "FORMULÁRIO ATIVIDADE COMPLEMENTAR". The form is for requesting complementary activities. It includes a header with a checkmark icon, a main title "Atividade Complementar", and several sections of text explaining the purpose and procedure. There are input fields for "e-mail" and "seu e-mail", a dropdown menu for "qual sua habilitação?" with options "Bacharelado" and "Licenciatura", and a field for "qual seu CPF? (sem ponto)".

OUTRAS MELHORIAS

Listamos a seguir outras ações realizadas durante este período.

- **COLAÇÃO DE GRAU REMOTA (CONJUNTA E EM SEPARADO)**

- **ENADEFLEX**

OUTRAS MELHORIAS

- PESQUISAS COM DISCENTES

- DIGITALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODAS AS EMENTAS DO CURSO

OUTRAS MELHORIAS

- LEVANTAMENTO DE TODAS AS DISCIPLINAS ELETIVAS OFERTADAS DESDE 2017.1

Componente Curricular	2017.1	2017.2	2018.1	2018.2	2019.1	2019.2	2020.1	2020.2	2021.1	2021.2	2022.1	2022.2
FL328 - ANTRPOLOGIA FLOSOFICA												
FL329 - SADES FLOSOFICAS DA PSICOLOGIA												
FL330 - ESTETICA CONTEMPORANEA												
FL298 - FLOSOFIA DA CULTURA												
FL298 - FLOSOFIA DA HISTORIA												
FL392 - FLOSOFIA DA LITERATURA												
FL472 - FLOSOFIA DA MENTE												
FL393 - FLOSOFIA DA NAO VIOLENCIA												
FL327 - FLOSOFIA DA NATUREZA												
FL479 - FLOSOFIA DA PRAXIS												
FL378 - FLOSOFIA DA RACA												
FL209 - FLOSOFIA DA RELIGIAO												
FL331 - FLOSOFIA DA TECNOLOGIA												
FL381 - FLOSOFIA DO ENSINO DE FLOSOFIA												
FL335 - FLOSOFIA E FORMACAO HUMANA E SOCIAL												
FL294 - FLOSOFIA E PSICANALISE												
PO384 - FUNDAMENTOS DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS												
FL340 - GREGO INSTRUMENTAL 1												
FL337 - GREGO INSTRUMENTAL 2												
FL471 - HELENISTICA												
FL338 - LATIM INSTRUMENTAL 1												
FL339 - LATIM INSTRUMENTAL 2												
FL332 - LOGICA NF ORDEM												
FL333 - LOGICA NAOCL												
FL315 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA VII												
FL318 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA X												
FL473 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA I												
FL474 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA II												
FL475 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA III												
FL476 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA IV												
FL477 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA V												
FL478 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA VI												
FL479 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA VIII												
FL480 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA IX												
FL481 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XI												
FL482 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XII												
FL483 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XIII												
FL484 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XIV												
FL485 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XV												
FL486 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XVI												
FL487 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XVII												
FL488 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XVIII												
FL489 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XIX												
FL490 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XX												
FL491 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XXI												
FL492 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XXII												
FL493 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XXIII												
FL494 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XXIV												
FL495 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XXV												
FL496 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XXVI												
FL497 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XXVII												
FL498 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XXVIII												
FL499 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XXIX												
FL500 - SEMNARIO DE FLOSOFIA ANTIGA XXX												

- AGENDA INTERNA COM DATAS IMPORTANTES PARA COORDENAÇÃO E DISCENTES

Evento	Data	Local	Participantes
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	08/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	09/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	10/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	11/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	12/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	13/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	14/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	15/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	16/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	17/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	18/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	19/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	20/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	21/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	22/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	23/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	24/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	25/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	26/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	27/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	28/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	29/11	19h	1 sala
Continuação: Oficina de componentes curriculares para 2023	30/11	19h	1 sala

OUTRAS MELHORIAS

- LEVANTAMENTO E PROJEÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DOS SELECIONADOS PARA O ENADE 2021/2022, CONFORME PEDIDO DA PROGRAD

The image shows a screenshot of an Excel spreadsheet titled "Levantamento dos selecionados ENADE 2021". The spreadsheet is organized into columns and rows, with a header row containing various identifiers and data points. The data is categorized into sections, likely representing different groups of students or administrative details. The spreadsheet is displayed in a window with a red border, and the title bar indicates it is a Microsoft Excel file.

- FERRAMENTA DE GESTÃO 'TRELLO' COM AS ATIVIDADES DE TODOS DA COORDENAÇÃO

RESPOSTA DISCENTE

contato secretaria curso de direito ufpe Caixa de entrada x

RAFAEL DA SILVEIRA MOREIRA <rafael.silveiram@ufpe.br>
para mim ▾

Bom dia Kaline!

Vc teria algum drive dos programas, igual esse que vc me enviou do curso de filosofia, mas do curso de direito?

Ou então o contato da secretaria do curso de direito para eu ir atrás dos programas que constam no histórico escolar de minha esposa, que formou em direito na UFPE mas não tem os programas do histórico dela?

Aliás, eu gostaria de parabenizar o curso de filosofia e vcs pela organização desse drive com todos os programas

No aguardo e desde já agradeço a atenção!

Att,

Rafael da Silveira Moreira
Docente Adjunto - Área Acadêmica de Saúde Coletiva
Faculdade de Medicina - Centro de Ciências Médicas
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8532879856628407>
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0079-2901>
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Rafael_Moreira3

Termo de encaminhamento
de estágio 2/Comprovante
de matrícula. Caixa de entrada ☆

Elogios dos discentes

Graduação Filosofia UFPE 11:37

Olá Walson, Seguem em anexo os documentos solicitados! Atenciosamente, Joyce Lopes Bolsista

Walson Sales da Silva 11:51

para mim ▾

Tá com a dobradiça! Competência mil graus! Obrigado e parabéns!

[Mostrar texto das mensagens anteriores](#)

Agradecimento pelo trabalho ☆

Caixa de entrada Elogios dos discentes

KAIQUE GABRIEL ROS... 30/08/2020

para mim ▾

Pessoal, boa noite.

Gostaria de agradecer a todas e todos do Depto de Filosofia e mais especificamente, às trabalhadoras(es) da Secretaria de Graduação, por estarem se empenhando em manter uma ótima comunicação remota com as/os estudantes de Filosofia.

A administração das redes sociais e e-mail tem sido excelente. Os posts no Instagram são cada um melhor que o outro, está incrível!!!

Um semestre remoto que tinha tudo para ser complicado, tem se mostrado bem menos dificultoso por conta da dedicação de vocês em divulgar os materiais, ementas, formulários, em repassar e-mails, por terem adotado o uso Linktree.

Isso certamente tem feito a diferença, não só pra mim, mas para toda a graduação de Filosofia.

Muito obrigado mesmo. O trabalho de vocês tem me ajudado muito. ♥

Um abraço.

Kaique Miranda.

Fantástico!

Gostaria de expressar minha admiração pela administração da página por exercer um papel excelente no comprometimento com a pluralidade de ideias em compromisso com a graduação!

Vocês estão de PARABÉNS! Tanto pela divulgação de conteúdo quanto pela comunicação objetiva e útil para com os assuntos no que concerne a graduação, estou concluindo a graduação graças ao empurrãozinho de vocês!

Muito obrigado!

AÇÕES FUTURAS

DESAFIOS

Temos dificuldades na aquisição de material para a secretaria. Estamos no aguardo de suprimento para impressora, aparelho telefônico, cópias de chaves, estabilizadores. A secretaria conta apenas com uma servidora no quadro, dessa forma, não há quem a substitua nas férias. Esperamos que esses desafios sejam superados nos próximos anos.

EXPECTATIVA PARA 2023

Em 2023, pretendemos implementar algumas mudanças na estrutura da secretaria, promovendo mais proximidade com a pós-graduação em Filosofia. A ideia é cada vez mais fortalecer a equipe, definir claramente as atribuições de cada um para que possamos atingir eficiência no serviço público.

EQUIPE

**COORDENADOR
2022-2024**

**VICE-COORDENADOR 2022-2024
COORDENADOR 2019-2022**

**ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO
2014-**

BOLSISTA 2022-

BOLSISTA 2022-

BOLSISTA 2019-2022

BOLSISTA 2020-2022

BOLSISTA 2017-2020